

¿Influencia del tipo de gobierno en el endeudamiento de las entidades federativas en México: Una revisión de 3 sexenios (2000-2018)

Government type and its influence in Mexican states' public debt: Three six year terms revised (2000-2018)

Mario Joel Ramírez Hernández

Enviado: 28 de junio de 2023

Aceptado: 29 de agosto de 2023

Resumen

Por medio de un análisis comparado este estudio busca comprobar si en presencia de gobiernos divididos altamente plurales fue posible controlar el comportamiento crediticio de los gobernadores mexicanos en los sexenios 2000-2018. La década de 2010 ha sido el parteaguas para muchos fenómenos referentes al funcionamiento de las entidades federativas. La cada vez mayor descentralización política de México ha puesto en evidencia un campo de estudio notorio por su complejidad. Se ha normalizado la posibilidad de que los gobernadores no cuenten con mayoría en su respectiva legislatura, así como la diversidad creciente de partidos efectivos.

Palabras clave: Gobiernos estatales, deuda pública estatal, legislaturas locales, poderes ejecutivos locales, instituciones estatales.

Abstract

Through the use of comparative analysis this study aims to prove if highly plural divided governments were able to restrict debt related behavior of their respective governors throughout the years 2000 to 2018. The decade of the 2010's has been the starting point for diverse federal entities related phenomena. The ever growing Mexican political decentralization has evidenced a notoriously complex field of study. The presence of governors lacking legislative majority, so much as the growing diversity of effective legislative parties has become a regular scenario.

Key words: State governments, states' public debt, local congresses, local executive powers, state institutions.

Espacios
Públicos

ISSN: 2954-4750, año 24, núm. 61, 2023, pp. 147-163

Introducción

El presente trabajo tiene como propósito analizar la relación que tuvo el tipo mayoría en los congresos estatales con el nivel de endeudamiento de los gobiernos subnacionales en México en el periodo 2000-2018. Se parte de la premisa de que el apoyo de los diputados locales es clave para el funcionamiento financiero de un gobierno estatal. También se asume que los gobernadores tienen una influencia significativa en diferentes dimensiones de la actividad legislativa de su respectiva entidad federativa, pero en particular, en la contratación de la deuda estatal. Por ello es importante investigar cuáles son los factores que hacen posible o impiden que los congresos ejerzan su labor de contrapeso y control del Ejecutivo. Tras el inicio de la etapa pluralista de la política estatal mexicana en la década de 1990 y con la cada vez mayor cantidad de gubernaturas ganadas por partidos de oposición al PRI, fue claro que el esquema presidencialista en relación con las entidades federativas había llegado a su final (Espinosa, 2016; Córdova, 2006). Nuevos procesos y nuevas cadenas de mando formales e informales sustituyeron a las que hasta entonces se mantenían vigentes (Gutiérrez, 2016; Flamand, 2006).

De este modo, muchos poderes ejecutivos estatales encontraron que ya no tenían el freno político del poder ejecutivo federal, situación paralela a un alto poder discrecional para ejecutar su agenda legislativa sin obstáculos (Cejudo y Ríos, 2009; Gutiérrez, 2016). Por primera vez gobernadores del PRI y de la oposición estaban funcionando sin atender la agenda centralista que dictaminara las prioridades de sus acciones (Armesto, 2015).

Bajo este nuevo esquema de trabajo, se gestaron nuevos fenómenos que requirieron explicaciones académicas. Uno de esos fenómenos fue la debilidad política de las legislaturas frente a sus respectivos gobernadores (Patrón y Camacho, 2017). El debilitamiento del presidencialismo no dio pauta para que las legislaturas locales pudieran asumir el rol político de control y monitoreo frente al Ejecutivo estatal (López Lara, 2016).

En teoría, los congresos locales funcionan como controladores políticos del flujo presupuestal y son cruciales en la vigilancia del manejo financiero de una entidad federativa (Merino, 2010). En este sentido, el presente trabajo busca agregar información al estado del conocimiento sobre el funcionamiento de los gobiernos estatales en México, espacios institucionales, que vale mencionar, carecen de información sistematizada, de forma que se espera contribuir a subsanar este problema.

La pregunta de investigación de la que parte el proyecto es “¿Qué influencia tiene el tipo de gobierno en el nivel de endeudamiento de las entidades federativas en México?”. Ello con la finalidad de identificar si el hecho de que un gobernador cuente con mayoría legislativa le genera un escenario más beneficioso para contratar deuda.

La hipótesis que se plantea en la investigación establece que, en contextos de gobiernos unificados, donde el gobernador y el partido mayoritario en el congreso son del mismo partido, el congreso local se subordina al Ejecutivo estatal sin restricciones para solicitar deuda ante instituciones financieras.

La variable dependiente es el nivel de endeudamiento de la entidad federativa y la variable independiente es el tipo de gobierno en la entidad federativa, es decir, unificado o dividido.

Las variables independientes por analizar son las siguientes:

- Gobiernos con mayoría en el legislativo
- Gobiernos sin mayoría en el legislativo
- Partido que gobierna con mayoría
- Partido que gobierna sin mayoría

La investigación analizará el total de las entidades federativas de México entre los años 2000 y 2018. Es decir, se trata de un análisis comparativo, en el que se revisará la situación del sobreendeudamiento de cada uno de los estados del país.

Este artículo se divide en las siguientes secciones:

Una recapitulación y explicación de cómo los gobernadores mexicanos pasaron de ser extremidades del poder presidencial centralizado limitados a obedecer y ejecutar la agenda presidencial a cargos con alto nivel de discrecionalidad y carentes de frenos efectivos.

Una revisión de cómo el tipo de gobierno puede ser relevante para el control de la deuda pública estatal y qué tan limitadas o dotadas se encuentran las legislaturas locales para funcionar como herramientas de control efectivo de los gobernadores.

Un análisis de qué efecto ha tenido el tipo de gobierno de las entidades federativas en el endeudamiento de sus gobiernos.

Un análisis de la manera en que el partido del gobernador o de la mayoría legislativa puede influir en que los congresos ejerzan adecuadamente su poder como instituciones de control de los gobernadores, así como si ello permite al gobernador frenar o ignorar los medios de control y vigilancia de sus acciones crediticias.

Una conclusión en donde se cierra con el descubrimiento de que el control crediticio de los gobernadores a través de la mayoría legislativa depende de más factores contextuales que determinen si dicho control será posible o no.

El poder de los gobernadores en México

Con el término del presidencialismo mexicano las entidades federativas enfrentaron cambios históricos, desde la pérdida de la hegemonía priista hasta un nuevo esquema en el manejo de sus recursos y agenda. Como panorama general se visualizan los principales cambios políticos que acontecieron tal como son abordados por Merino (2010):

- Primera alternancia presidencial en el año 2000.
- Autonomía efectiva de los gobernadores y congresos locales.
- Creación de agendas propias de cada gobierno estatal.
- Pluralización de las legislaturas federal y locales.
- Cese a la reproducción del funcionamiento legislativo federal en las legislaturas locales.

Ya cimentadas las bases que permitieran la alternancia a nivel estatal, se volvió imposible que se repitieran las condiciones para una hegemonía partidista por parte de cualquier integrante del juego de la política. Al inicio de esta nueva etapa Patrón (2014) identifica dos eventos con características propias como primeros rasgos de que este cambio ya no permitiría una vuelta atrás:

Tras las elecciones para las legislaturas de 1997 se extinguieron las mayorías absolutas en el Congreso de la Unión. Ya no sería posible que una sola facción impusiera su agenda sobre las demás sin filtrarla por medio de la negociación.

Después de la elección presidencial del año 2000, en la que el PAN obtuvo la victoria por encima de los demás partidos, dio lugar a que, por primera vez, en el inicio de la primera legislatura, el presidente estuviera en presencia de un gobierno dividido. El PRI controlaba la mayor representación en el congreso, mientras el PAN ocupaba la silla presidencial.

Para Patrón (2014) estos dos eventos marcaron el inicio real de la pluralidad política en México. El autor identifica dos tipos de gobierno de acuerdo con la representación política de los poderes que lo integran: unificado cuando la representación dentro del legislativo y el ejecutivo pertenece al mismo partido y dividido cuando pertenece a partidos diferentes. Tras la elección presidencial del 2000, plantea que no sólo el gobierno federal se convirtió en un gobierno dividido, sino que se puso un fin definitivo a la existencia de gobiernos unificados en cualquier nivel de gobierno en México.

Los gobiernos unificados, cabe decir, no favorecían la división de poderes, ya que se caracterizaron por el gran nivel de poder discrecional del que gozaron los gobernadores. Sin embargo, no queda claro que eso haya cambiado en los gobiernos divididos recién surgidos. Este fenómeno puede obedecer a factores como la afiliación partidista del gobernador, su nivel jerárquico al interior del partido o que normativamente tiene la ventaja sobre su respectiva legislatura. La deuda pública de las entidades es una evidencia de ello, pues a partir del año 2010 han

incrementado los montos que cada entidad maneja a grados que no se había visto en años previos. Los gobernadores, independiente de que cuenten con mayoría legislativa de su propio partido, ejercen su poder de acción sin que existan restricciones que surtan efectos por parte de sus congresos.

Ascenso institucional de los gobernadores

Espinosa (2016) aborda la noción de que la entrada en función de la autonomía efectiva de los gobernadores más que un cambio radical en los esquemas de gobierno significó una recuperación de la naturaleza que las instituciones debían tener desde su concepción en 1917. El gran logro del presidencialismo consistió en institucionalizar un modelo de sucesión del cargo presidencial que erradicaba las ideas de estancamiento del caudillismo. De este modo, los funcionamientos electorales servían como una barrera que protegía el funcionamiento de este sistema de sucesión, el cual a su vez funcionaba en defensa de la hegemonía partidista del PRI. Para Patrón (2014) esto se trataba de un sistema que otorgaba legitimidad a los procesos electorales, pero suprimía toda clase de libertad y competitividad.

Las facultades metaconstitucionales del presidente, que permitían designar a los candidatos a gobernador y que tenían la elección asegurada, narra Espinosa (2016), derivaron en partidos de oposición con altos grados de debilidad y sin ninguna clase de posibilidad de acceder a las funciones públicas por medio de procesos electorales legítimos. Esto tuvo como resultado un deterioro severo en la credibilidad de los procesos electorales por parte de la ciudadanía. Ello generó una gran presión en el gobierno federal, lo que lo llevó a implementar la primera reforma electoral en 1976.

Espinosa (2016) plantea que, si bien no es posible marcar un inicio claro, enlista dos eventos trascendentales como característicos de la transición a una nueva etapa de liberalización política en México: La victoria del PAN en la gubernatura de Baja California en 1989. La victoria de Carlos Salinas De Gortari en 1988 por un mínimo margen.

Tras la victoria del PAN en la gubernatura de los estados de Chihuahua, Baja California (1989) y Guanajuato (1991), el gobierno federal realizó acuerdo con los gobernadores electos, solicitando un cierto grado de compromiso con la agenda presidencial a cambio de reconocimiento formal por parte del Ejecutivo Federal. Para Patrón (2014) este giro en la alternancia de los gobiernos estatales significó un cambio profundo en la dinámica de interacción entre poderes legislativo y ejecutivo a nivel local. Cuando uno de ellos dejó de estar alineado con la agenda presidencial se arruinó la cadena de lealtad característica de la hegemonía partidista. Este esquema de pluralidad política significó que la materialización y ejecución de los intereses de cualquiera de los dos poderes requería de ceder ante intereses ajenos. Lo mismo que al tener el poder un partido cuyos miembros ya no tenían una carrera política bajo el control férreo del presidente, se dio por primera vez la posibilidad de negarse a cooperar con la agenda federal sin temor a represalias. En lo consecuente, en un intento del gobierno federal por mantener su legitimidad ante la ciudadanía se puso en marcha la reforma política de 1989, la cual tuvo como resultado la creación del IFE, hoy INE. Espinosa (2015) plantea que esto desencadenó una serie de protestas electorales dirigidas hacia el mismo presidente Salinas. Tras estos eventos, por primera vez el gobierno federal se vio en la necesidad de ceder en sus alcances y negociar con los partidos de oposición que cada vez ocupaban más cargos de función pública a nivel local.

La naturaleza de la negociación dependió del partido que ganaba la elección a nivel local, pues no todos estaban abiertos a negociar con la misma apertura. Mientras que el PAN estaba abierto a negociar con el PRI y generar una agenda compartida a cambio de respeto hacia las elecciones locales en las que obtuvieran la victoria, el PRD se negó a reconocer el poder del gobierno federal, fuera éste constitucional o no. Espinosa (2016) deja claro que las prioridades de Salinas se enfocaron más en la resolución de problemas con gobernadores de su propio partido que en la intervención de controversias electorales con parti-

dos de la oposición. Solo en tres casos intervino en lo segundo, mientras que 17 fueron los gobernadores de su partido que removió del cargo durante su administración. La pluralidad política que comenzó como un intento de mantener la legitimidad de la ciudadanía, tras casi 20 años de reformas políticas se había salido del control que la hegemonía partidista del PRI tenía para ofrecer. Patrón (2014) lo resume como la transición de un desde un ejercicio monopólico del poder hacia un ejercicio compartido dentro de un sistema multipartidista.

Con la pérdida de la mayoría absoluta en el congreso, el poder Ejecutivo empezó a enfrentar complicaciones en la asignación del presupuesto. Ya no era tan sencillo como ordenar y esperar a que su mandato se volviera realidad, por primera vez tenían que negociar con otras facciones para que sus órdenes fueran aprobadas por la legislatura en turno.

La pluralización de los actores políticos en México tuvo consecuencias no siempre caóticas y desordenadas, algunas de ellas se organizaron en la búsqueda de cambios, que en esfuerzos coordinados produjeran resultados alineados con una visión global de sus problemas.

A sabiendas del poder que ahora detentaban, varios de estos actores comenzaron a buscar el camino de la institucionalización, pues la tendencia en el aumento de esfuerzos organizados comenzaba a dar más frutos que la sola disrupción desorganizada de parte de un actor individual. Ha sido posible no solamente buscar nuevos medios para mejorar los ingresos propios y externos de los estados, también identificar problemas internos en los procesos fiscales. Pliego (2010) narra que se realizó un diagnóstico sobre la centralización en la recaudación fiscal, que tuvo como resultado un ejercicio irresponsable en el gasto local. Como Ramírez (2014) lo esclarece, eran cada vez mayores las responsabilidades en el gasto sin un contrapeso proveniente de la recaudación, lo que trazó un mayor interés en ejercer los recursos sin un límite claro, pues los gobernadores estaban conscientes de que pronto vendrían más sin la necesidad de ver por ello.

Influencia de las alineaciones legislativas locales en el poder presupuestal de los gobernadores

No todo recae en el estudio de los gobernadores, sino en la revisión de sus contrapartes: las legislaturas locales. Varios estudios han apuntado en la idea de que no sólo hay que conocer las acciones y facultades de los gobernadores, sino también de las legislaturas, las cuales han probado que tienen una gran cantidad de información que poner a disposición para comprender por qué a veces pueden actuar con libertad y en ocasiones sólo tienen un papel reactivo y carente de alcance.

El tipo de gobierno proporciona un estatus sobre la entidad estudiada que sirve para determinar la base de muchos de sus cursos de acción. Así, se toma en cuenta el ya mencionado trabajo de Carpizo (1972). Su propuesta gira en torno a que, en un ambiente de competencia política a nivel subnacional, es posible que se controle al poder ejecutivo para evitar que éste endeude a la entidad de manera irresponsable. Esto será más sencillo si el ejecutivo gobierna en un ambiente de partido hegemónico que no ofrezca resistencia ni contrapesos ante sus propuestas e iniciativas.

La hipótesis planteada es que las fechas de campaña electoral pueden fungir como un factor de presión que incentive o frustre la contratación de deuda de parte de los ejecutivos locales. Los resultados que ofrece plantean que en gobiernos locales con mayoría relativa en el congreso hay mayor propensión a endeudarse pues aumenta la presión de invertir en obra pública. Esto se comprueba ya que en esta variable el coeficiente resulta positivo y significativo, sin embargo, resulta dependiente del número efectivo de partidos.

Mientras que la literatura sugiere que las constituciones estatales mantienen una postura prominentemente presidencialista y otorgan un papel más reactivo a los congresos locales, López Lara (2016) se propone comprobar si esta idea de los expertos en política estatal se alinea con los datos duros acerca de la producción legislativa. Las preguntas que responde son las siguientes:

¿Qué tanto influyen las legislaturas locales en el proceso decisional?

¿Cuántas propuestas del ejecutivo pasan intactas, cuántas son enmendadas y cuáles rechazadas por sus congresos?

¿Cuál es el grado de solidez y coherencia del juicio experto acerca del poder de los gobernadores y los congresos locales en el proceso legislativo?

Al cierre del texto se logran dos aportaciones centrales: Para entender las relaciones entre poderes ejecutivo y legislativo a nivel local hay que ir más allá de los marcos legales y adentrarse en datos más pragmáticos como lo es la capacidad de una legislatura para obstaculizar las propuestas originadas en el poder ejecutivo.

Los gobernadores que se consideraron como los más poderosos fueron en los que el gobernador provenía del PRI y mantenía un gobierno unificado (Coahuila, Durango, Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz), mientras que los más débiles fueron entidades gobernadas por el PAN (Jalisco y Morelos), el PRD (Michoacán) y el PRI en esquema de gobierno dividido (Nuevo León y Sonora).

Tipo de gobierno y grado de endeudamiento:

¿la separación genera deuda o la constriñe?

De acuerdo con la cifra de deuda registrada por cada entidad al cierre de cada sexenio se genera una clasificación para entender cuál es la magnitud de sus situa-

ciones crediticias. La clasificación se establece de la siguiente manera:

1 - Cuando la deuda es inferior a los 5 mil millones de pesos.

2 - Cuando la deuda es inferior a los 10 mil millones de pesos, pero superior a los 5 mil.

3 - Cuando la deuda es superior a los 10 mil millones de pesos.

Al obtener estos tres bloques se puede organizar a las entidades de acuerdo con el grado de su endeudamiento como se observa en la tabla 1.

De acuerdo con ella los integrantes del bloque 1 fueron en disminución con el paso de cada sexenio, mientras que los integrantes del bloque 2 fueron en aumento. Mientras los que permanecieron en el bloque 1 durante los tres sexenios son los mismos (excepción de San Luis Potosí que se ausentó en el sexenio 2006-2012), los integrantes del bloque 2 no fueron constantes, con unas contadas excepciones.

En el caso del bloque 3, aunque no hubo un patrón claro en su aumento o disminución, hubo seis estados que se mantuvieron en él durante los tres sexenios estudiados (Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Sonora).

Tabla 1.
Evolución crediticia de las entidades federativas en alineación por bloque.

	2000-2006	2006-2012	2012-2018
Bloque 1 (-1,000 mdp)	Aguascalientes Baja California Sur Campeche Chiapas Coahuila Colima Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Yucatán Zacatecas	Aguascalientes Baja California Sur Campeche Colima Guerrero Hidalgo Morelos Querétaro Tlaxcala Yucatán	Aguascalientes Baja California Sur Campeche Colima Guerrero Querétaro San Luis Potosí Tlaxcala Yucatán
Bloque 2 (1,000 mdp - 9,999 mdp)	Baja California Puebla Sinaloa Veracruz	Durango Nayarit Oaxaca San Luis Potosí Sinaloa Tabasco Zacatecas	Durango Guanajuato Hidalgo Morelos Nayarit Puebla Sinaloa Tabasco Zacatecas
Bloque 3 (+10,000 mdp)	Chihuahua Ciudad de México Jalisco Estado de México Nuevo León Sonora	Baja California Chiapas Chihuahua Coahuila Ciudad de México Guanajuato Jalisco Estado de México Michoacán Nuevo León Puebla Quintana Roo Sonora Tamaulipas Veracruz	Baja California Chiapas Chihuahua Coahuila Ciudad de México Jalisco Estado de México Michoacán Nuevo León Oaxaca Quintana Roo Sonora Tamaulipas Veracruz

Fuente: elaboración propia

Se puede concluir que, aunque no hay certeza en el grado de aumento en el nivel de endeudamiento de una entidad a lo largo de los tres sexenios, la tendencia es a que cada vez sean menos las entidades que manejen cifras inferiores a los 5 mil millones de pesos. Ello significa que la propensión de los estados es a aumentar sus niveles de deuda, aunque una vez que rebasan la línea de los 5 mil millones de pesos resulta incierto si la deuda crecerá más allá de los 10 mil millones o se mantendrá por debajo.

Cuando a cada bloque se agrega el tipo de gobierno de cada entidad, los datos se comportan de la siguiente manera, considerando que se anota el tipo de gobierno como (U) unificado y (D) dividido:

Tabla 2.
Evolución en el tipo de Gobierno de entidades del Bloque 1

2000-2006		2006-2012		2012-2018	
Aguascalientes	U/U/D	Aguascalientes	U/U/D	Aguascalientes	U/U/U
Baja California Sur	U/U	Baja California Sur	U/U	Baja California Sur	U/U
Campeche	U/U	Campeche	U/U	Campeche	U/U
Chiapas	D/D	Colima	U/U	Colima	U/D
Coahuila	U/U	Guerrero	U/U/U	Guerrero	U/U
Colima	U/U	Hidalgo	U/U/U	Querétaro	U/D
Durango	U/U	Morelos	U/D	San Luis Potosí	U/U
Guanajuato	U/U	Querétaro	U/D	Tlaxcala	U/U/D
Guerrero	U/U	Tlaxcala	U/U/D	Yucatán	U/U
Hidalgo	U/U	Yucatán	U/U/U		
Michoacán	U/D/D				
Morelos	U/U				
Nayarit	U/D/D				
Oaxaca	U/U/U				
Querétaro	U/U				
Quintana Roo	U/U				
San Luis Potosí	U/D				
Tabasco	U/U/D				
Tamaulipas	U/U/U				
Tlaxcala	U/D/D				
Yucatán	U/U/D				
Zacatecas	U/D/D				

Fuente: elaboración propia

El bloque 1 presenta una tendencia hacia la presencia de gobiernos unificados. Aunque es común la presencia de gobiernos divididos, en su generalidad están superados por los de tipo unificado. Existen un total de 4 casos en el primer sexenio en que hay mayoría de momentos con tipo de gobierno dividido (Chiapas, Michoacán, Nayarit y Tlaxcala), sin embargo, de ellos, solo Tlaxcala reincide en los siguientes dos sexenios. Esto ya permite sospechar que las entidades con una tendencia hacia la presencia de gobiernos divididos aumentarán su deuda, rebasando la línea de los 5 mil millones de pesos. Se puede también pensar que Tlaxcala reincidió en este bloque los siguientes sexenios gracias a la reaparición de gobiernos unificados como tipo de gobierno predominante.

Para conocer si el comportamiento de los estados dentro del bloque 2 presentó cualquier diferencia, se recurre a la tabla 3.

Tabla 3.
Evolución en el tipo de Gobierno de entidades del Bloque 2

2000-2006		2006-2012		2012-2018	
Baja California	U/U/D	Durango	U/U	Durango	U/U/D
Puebla	U/U/U	Nayarit	U/U/U	Guanajuato	U/U
Sinaloa	U/U/U	Oaxaca	U/U/D	Hidalgo	U/U/D
Veracruz	U/U	San Luis Potosí	U/D	Morelos	U/D
		Sinaloa	U/U/D	Nayarit	U/U/U
		Tabasco	U/U/D	Puebla	U/D
		Zacatecas	U/U/D	Sinaloa	U/D/D
				Tabasco	U/U/U
				Zacatecas	U/U/D

Fuente: elaboración propia

Del primer al segundo sexenio no hubo reincidencias de ninguna entidad. Aunque en el segundo se registró un aumento de entidades con deuda de nivel 2, no es ninguna que haya estado desde el sexenio previo. Esta situación cambia del segundo sexenio al tercero, pues cinco entidades reinciden en el bloque 2 (Durango, Nayarit, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas). En el tercer sexenio hay un ligero aumento en la presencia de gobiernos divididos. Aunque esto podría dar la tentación de imaginar que en presencia de un gobierno dividido aumenta el grado de la deuda, solamente San Luis Potosí se integró desde el bloque 1, lo que significa que las demás integraciones provienen del bloque 3, implicando una disminución en el grado de su deuda. Sin una revisión de la evolución del bloque 3 no es posible generar un panorama completo.

Tabla 4.
Evolución en el tipo de Gobierno de entidades del Bloque 3

2000-2006		2006-2012		2012-2018	
Chihuahua	U/D	Baja California	U/U/D	Baja California	U/U/D
Jalisco	U/U/D	Chiapas	D/D/D	Chiapas	U/D/D
Estado de México	U/U	Chihuahua	U/U/U	Chihuahua	U/U/U
Nuevo León	U/U	Coahuila	U/U	Coahuila	U/U
Sonora	U/U	Guanajuato	U/U	Jalisco	U/D/D
		Jalisco	U/D/D	Estado de México	U/U
		Estado de México	U/U	Michoacán	U/U
		Michoacán	U/U/D	Nuevo León	D/D
		Nuevo León	U/D	Oaxaca	D/D/D
		Puebla	U/U/D	Quintana Roo	U/U/D
		Quintana Roo	U/U/U	Sonora	U/U
		Sonora	U/U	Tamaulipas	U/U/U
		Tamaulipas	U/U/U	Veracruz	U/U/U
		Veracruz	U/U/U		

Fuente: elaboración propia

En la tabla 4 se pueden apreciar varias situaciones notorias:

Un total de cinco entidades (Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Sonora) se mantuvieron dentro del bloque 3 a lo largo de los tres sexenios.

De estas 5 entidades, solamente Nuevo León presenta una transición de gobierno primordialmente unificado a dividido. Las otras cuatro entidades se mantienen con lapsos donde el gobierno es principalmente unificado. Así es posible inferir que los niveles de deuda a ritmo constante, no importando si son altos o bajos, son el resultado de gobiernos unificados con la capacidad de imponer una agenda fundada en intereses comunes que les permita mantenerse con las mismas características a lo largo del tiempo.

Las entidades que se integran al bloque 3 en el segundo sexenio y se mantienen hasta el tercero presentan una presencia primordial de gobiernos unificados. Esto apoya la previa aseveración sobre cómo los aumentos constantes del nivel de deuda son producto de gobiernos con la capacidad de imponer agendas con fines en común sin la interferencia de voces que dificulten los acuerdos claros.

Llama la atención el caso de Oaxaca, pues presenta una correlación entre el crecimiento de la presencia de gobierno dividido y el crecimiento de la cifra de deuda. Para ejemplificarlo se utilizará un diagrama sencillo basado en la estructura (sexenio)(bloque) (tipo de gobierno):

$$(S1) (B1)(U/U/U) \longrightarrow (S2)(B2)(U/U/D) \longrightarrow (S3)(B3)(D/D/D)$$

Conforme avanza de sexenio en sexenio va pasando al siguiente bloque, lo que implica un aumento en el grado de su deuda. Al tiempo la presencia de gobierno dividido es cada vez más abundante. A reserva de una revisión más profunda del caso de Oaxaca, es posible pensar que en un ambiente donde los gobiernos divididos son cada vez más predominantes, se pierde la atención en la deuda, provocando que crezca más y más en ausencia del planteamiento de una agenda con un rumbo claro.

Alineación partidista y grado de endeudamiento

Así como el tipo de gobierno puede ser una influencia en el aumento del grado de la deuda de una entidad, también se debe considerar el partido al que pertenezca su gobernador. Esto porque la propuesta para la contratación de deuda se origina en el poder ejecutivo local, aunque la aprobación quede en manos del legislativo. Por medio de esta sección se pretende analizar con detalle si existe algún patrón en la presencia partidista a lo largo de los tres sexenios en cada uno de los tres bloques.

Tabla 5.
Trayectoria de la presencia partidista en el ejecutivo local del Bloque 1 en tres sexenios.

2000-2006		2006-2012		2012-2018	
Aguascalientes	PAN	Aguascalientes	PAN/PRI	Aguascalientes	PRI/PAN
Baja California Sur	PRD	Baja California Sur	PRD/PAN	Baja California Sur	PAN
Campeche	PRI	Campeche	PRI	Campeche	PRI
Chiapas	PRD	Colima	PRI	Colima	PRI
Coahuila	PRI	Guerrero	PRD	Guerrero	PRD/PRI
Colima	PRI	Hidalgo	PRI	Querétaro	PRI/PAN
Durango	PRI	Morelos	PAN	San Luis Potosí	PRI
Guanajuato	PAN	Querétaro	PAN/PRI	Tlaxcala	PRI
Guerrero	PRI/PRD	Tlaxcala	PAN/PRI	Yucatán	PRI
Hidalgo	PRI	Yucatán	PAN/PRI		
Michoacán	PRD				
Morelos	PAN				
Nayarit	COAL/PRI				
Oaxaca	PRI				
Querétaro	PAN				
Quintana Roo	PRI				
San Luis Potosí	PRI/PAN				
Tabasco	PRI				
Tamaulipas	PRI				
Tlaxcala	PRD/PAN				
Yucatán	PRI/PAN				
Zacatecas	PRD				

Fuente: elaboración propia

La tabla 5 arroja que durante el primer sexenio las entidades fueron heterogéneas en su alineación partidista, pues existen distintos colores y en varios casos (5) se dio alternancia en distintas configuraciones. En la transición al segundo y tercer sexenio el panorama parece mantenerse idéntico sin embargo hay algo a tener en consideración: conforme hay aparición de gobernadores de partidos de menor perfil, ninguno aparece en el bloque 1. Por lo tanto, se sospecha que cuando un partido veterano sale del poder, busca aumentar la deuda para dejar que su manejo quede en manos de su sucesor.

Tabla 6.*Trayectoria de la presencia partidista en el ejecutivo local del Bloque 2 en tres sexenios.*

2000-2006		2006-2012		2012-2018	
Baja California	PAN	Durango	PRI	Durango	PRI/PAN
Puebla	PRI	Nayarit	PRI	Guanajuato	PAN
Sinaloa	PRI	Oaxaca	PRI/MoCi	Hidalgo	PRI
Veracruz	PRI	San Luis Potosí	PAN/PRI	Morelos	PRD
		Sinaloa	PRI/PAN	Nayarit	PRI/COAL
		Tabasco	PRI	Puebla	PAN
		Zacatecas	PRD/PRI	Sinaloa	PAN/PRI
				Tabasco	PRI/MORENA
				Zacatecas	PRI

Fuente: elaboración propia

Cuando se revisa el partido del gobernador dentro del bloque 2 se puede observar dos cosas con claridad: Aunque es en una medida minúscula, ya hay partidos de menor trayectoria histórica como Movimiento Ciudadano (S2) y MORENA (S3), fuera de ellos el bloque sigue dominado por partidos de mayor antigüedad. Durante los sexenios 2 y 3 hay una gran presencia de alternancia en el partido del gobernador.

Si bien el grado 2 de deuda es más un nivel de transición entre los poco endeudados y los muy endeudados, se puede pensar con lo observado en esta tabla que aquellos estados que mantienen una deuda media están pasando por un momento de alternancia, que podría llevarlos a mantener su nivel de deuda, como es el caso de Zacatecas, Sinaloa o Tabasco, elevarla como el caso de Oaxaca o disminuirla como el caso de San Luis Potosí.

Tabla 7.*Trayectoria de la presencia partidista en el ejecutivo local del Bloque 3 en tres sexenios.*

2000-2006		2006-2012		2012-2018	
Chihuahua	PRI	Baja California	PAN	Baja California	PAN
Jalisco	PAN	Chiapas	PRD/PVEM	Chiapas	PVEM
Estado de México	PRI	Chihuahua	PRI	Chihuahua	PRI/PAN
Nuevo León	PAN/PRI	Coahuila	PRI	Coahuila	PRI
Sonora	PRI	Guanajuato	PAN	Jalisco	PAN/PRI
		Jalisco	PAN	Estado de México	PRI
		Estado de México	PRI	Michoacán	PRI/IND/PRD
		Michoacán	PRD/PRI	Nuevo León	PRI/IND
		Nuevo León	PRI	Oaxaca	MoCi/PRI
		Puebla	PRI/PAN	Quintana Roo	PRI/PRD
		Quintana Roo	PRI	Sonora	PAN/PRI
		Sonora	PRI/PAN	Tamaulipas	PRI/PAN
		Tamaulipas	PRI	Veracruz	PRI/PAN
		Veracruz	PRI		

Fuente: elaboración propia

En la tabla 7 se aprecia un punto interesante: cinco estados (Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Sonora) se mantienen a lo largo de los tres sexenios y su alternancia solamente es entre el PAN y el PRI. La única excepción es Nuevo León, que en el tercer sexenio cambia de manos del PRI a candidato independiente. Otro punto es que durante el sexenio 3, la gran mayoría de las entidades con grado 3 de endeudamiento son casos con alternancia política.

Gracias a estas dos observaciones se puede referir a dos argumentos sobre la relación entre el partido del gobernador y la deuda:

Si el gobierno de una entidad presenta alternancia entre el PRI y el PAN a ritmo regular, la administración se vuelve propensa a aumentar su nivel de deuda, quizás porque la incertidumbre de permanencia del partido motiva a los gobiernos a tratar de sacar el mayor provecho posible de las finanzas estatales durante su gestión.

Posterior a 2012, los gobiernos estatales que presenten alternancia crecen en su propensión a endeudarse, replicando el fenómeno que el argumento previo señaló acerca de la interacción entre el PRI y el PAN por medio de la alternancia.

Conclusiones

El comportamiento de la deuda, los gobernadores y las legislaturas en general constituye un fenómeno complejo e impredecible. Es difícil establecer fórmulas universales que predigan su conducta pues éste puede cambiar de iteración en iteración, aún con similitudes en los patrones exhibidos por las variables. Sin embargo, las características del fenómeno sirven para sentar las bases para su observación e incluso su control en escenarios futuros.

La deuda enfrentó un crecimiento drástico en los primeros escenarios para frenarse en los últimos momentos del estudio. Las últimas etapas se toparon con la aparición de la promulgación de la Ley de disciplina financiera de entidades y municipios. Esto significa que en presencia de marcos normativos específicos y enfocados en la atención

del tema los gobernadores perderán incentivos para endeudarse, ergo una legislatura necesita de leyes efectivas para ejercer funciones de monitoreo y control de las acciones del ejecutivo estatal.

Las legislaturas son instituciones que sirven para moldear el comportamiento de los gobernadores, pero en el caso mexicano requieren de instituciones secundarias que las ayuden a cimentar su capacidad de control. Dichas instituciones secundarias corresponden las leyes de control financiero. Esto incluso podría referir que los gobernadores mexicanos tienen un mayor grado de respeto por instituciones con estatutos fijos que aquellas que son blanco constante de la negociación y el partidismo.

Sobre el tipo de gobierno se descubrió que los gobiernos primordialmente unificados mantienen constancia en el comportamiento crediticio, sea éste enfocado a endeudarse o no. Esto obedece a que el ejecutivo de un gobierno unificado cuenta con la capacidad para establecer una agenda unificada que será seguida por la legislatura. Las prioridades de esta agenda pueden apuntar a tres tendencias diferentes:

- Aumentar la deuda.
- Mantener la deuda.
- Disminuir la deuda.

Esto implica que existe una cohesión partidista alta en el caso subnacional mexicano. Las facciones partidistas serán leales a las prioridades que el gobernador establezca, colaborando con él para reforzarlas en todo momento. Las legislaturas locales aún tienen un largo camino por delante en cuanto a adoptar una postura objetiva y neutral con respecto de sus gobernadores. Al tratarse de la institución encargada de monitorear y constreñir al poder ejecutivo ésta debería mirar más allá de las lealtades partidistas y realizar una labor de evaluación de propuestas más crítica. Dicho de otra forma: la aceptación o rechazo de las propuestas del gobernador deben obedecer más a su contenido que al partido al que pertenezca, un escenario ideal aún eludido por el caso mexicano.

Los gobiernos primordialmente divididos, por su parte, son más propensos a aumentar el endeudamiento. Esto significa que, al no tener mayoría en su legislatura, los gobernadores pondrán un mayor énfasis en obtener recursos propios para obra pública creando alianzas dentro del congreso. En estos escenarios siempre está presente la presión de que en ausencia de una legislatura subordinada no haya apoyo para las propuestas del ejecutivo. Al tener recursos al alcance por medio de la deuda, un gobernador tendrá no solamente una mejor capacidad para poner en marcha proyectos de obra pública sino para negociar con sus diputados desde una mejor postura. El resultado es una dinámica simbiótica en la que obtiene recursos para negociar mejor y negocia mejor pues tiene recursos al alcance.

La falta de estabilidad con respecto del tipo de gobierno también puede generar un crecimiento constante en el endeudamiento público. Aquí la dinámica obedece a que en presencia de un escenario electoral altamente competitivo los gobernadores buscarán obtener una mayor cantidad de recursos que mejore su imagen para ganar la siguiente elección. En este caso la presión de perder la mayoría en el congreso hace que recurran a créditos con más énfasis para no perder la buena imagen que los gobernadores pueden obtener a través de la creación de obras públicas. Las legislaturas, por su parte, agregan otro motivo para renunciar a su facultad como órgano de monitoreo: la negociación con los gobernadores. Entre las cosas que pueden recibir a cambio de su aprobación están:

- Preferencia para sus propuestas en la agenda legislativa.
- Recursos para sus distritos.
- Respeto de sus intereses durante las discusiones.

Otro elemento que puede motivar el endeudamiento es la presión por evitar la alternancia en el ejecutivo. Las entidades con mayor incidencia en este fenómeno fueron las que acrecentaron su deuda con más frecuencia. Como se mencionó arriba los periodos electorales pueden ser

momentos de mucha presión para los gobernadores, más si se trata de escenarios con alta competitividad electoral. Cuando un partido veterano, dígame PRI, PAN o PRD enfrenta estas condiciones buscará echar mano de los recursos al alcance en un esfuerzo por no perder las elecciones posteriores. Una alternativa es que busquen un mayor endeudamiento con la esperanza de que si pierden la elección el siguiente partido enfrente un escenario financiero complicado que ponga en duda su capacidad para administrar la entidad adecuadamente. Este fenómeno fue mucho más notorio cuando la alternancia se generó entre el PRI y el PAN.

Sin embargo, aunque la alternancia provoque endeudamiento no siempre significa que esto derivará en escenarios de deudas desmedidas. La propensión por endeudarse puede darse en alta o baja medida, lo que propone la reflexión de que un gobernador que fije la obtención de créditos como prioridad no necesariamente implica una mala administración financiera en su cargo.

La deuda pública como herramienta fiscal de las entidades federativas mexicanas ha llegado para quedarse. Más que esperar que desaparezca el riesgo que su presencia implica, es necesario repensar la administración de los estados con la deuda como herramienta básica. Asimismo, las legislaturas locales han iniciado un proceso de adquisición de facultades de monitoreo de los gobernadores, sin embargo, aún resta mucho que trabajar en cuanto a incentivos que las ayuden a promover su utilización. Las condiciones para constreñir a los gobernadores han mejorado, pero aún hay un largo camino por recorrer para lograr que el trabajo de las legislaturas como instituciones se ejerza con el mayor grado de objetividad y precisión posible.

Referencias

- Aguilar Rodríguez, Fernando (2021) Las relaciones Ejecutivo-Legislativo subnacionales: procesos de negociación parlamentaria en el cambio político. Los congresos locales en México, INE.
- Armesto, A. (2015). Competencia política y gasto particularista de los gobiernos subnacionales en México y Argentina. *Latin American Research Review*, 50(1), 160-183
- Armesto, A. y Olmeda, J.(2016) Estrategias de interacción ejecutivo-legislativo y patronazgo político subnacional en México. N.Loza e I.Méndez (Coord.), *Poderes y democracias. La política subnacional en México* (93-112) Flacso-IEDF
- Baez Caballero, Omar (2021) La (in)trascendencia de las legislaturas locales en el federalismo: el caso mexicano. Los congresos locales en México. INE.
- Carpizo McGregor, Jorge (1972) *Notas sobre el presidencialismo mexicano*, Editorial Siglo XXI.
- Cejudo, Guillermo y Ríos Cázares Alejandra (2009) *La calidad del gobierno y la rendición de cuentas en los estados: Una agenda de investigación*, CIDE.
- Córdova, Arnaldo (2006) La reforma política y la transformación del Estado. Treinta años de cambios políticos en México. México. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.
- Espinosa Santiago, Orlando (2016) La alternancia política de las gubernaturas en México. Editorial Fontamara.
- Flamand, L.(2006) El juego de la distribución de recursos en un sistema federal. La influencia del gobierno dividido verticalmente en la asignación de fondos federales a los estados mexicanos. *Política y gobierno*,13(2),315-359.
- Gutiérrez Cuéllar, Paola C. (2016) Poder político subnacional: fortalezas de los gobernadores en México 2001-2012. N. Loza e I. Méndez (Coords.) *Poderes y democracias: La política subnacional en México*. México. FLACSO.
- Hernández Trillo, Fausto (2010) *Las finanzas públicas en el México posrevolucionario*. Kuntz Ficker.
- Sandra (2010) *Historia económica general de México: De la Colonia a nuestros días*, El Colegio de México.
- Loeaza, Soledad (2010) La metamorfosis del Estado: del jacobinismo centralizador a la fragmentación democrática. *Los grandes problemas de México Vol. XIV Instituciones y procesos políticos*, El Colegio de México.
- López Lara, Álvaro F. (2016) Gobernadores proactivos y legislaturas reactivas. Una comparación entre el juicio de los expertos y el comportamiento legislativo. *Poderes y democracias: La política subnacional en México*, FLACSO.
- Merino, Mauricio (2010) Nuevo federalismo, nuevos conflictos. *Los grandes problemas de México XIV: Instituciones y procesos políticos*, El Colegio de México.

- North, Douglas (2001) *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*, Fondo de Cultura Económica.
- Patrón Sánchez, Fernando (2014) *Congresos estatales en México: una revisión a partir de la revisión legislativa y la probación presupuestal*, Editorial Fontamara / Universidad de Guanajuato.
- Patrón, F. Y Camacho O. (2017) *Legislaturas estatales en México: Un análisis de los cambios y la profesionalización legislativa. Élités parlamentarias locales en México: Actitudes y desempeño*, Universidad de Guanajuato.
- Peters, Guy (1998) *El nuevo institucionalismo: la teoría institucional en la ciencia política*, Gedisa.
- Pliego Moreno, Iván H. (2010) *El federalismo fiscal en México*, Centro de estudios sociales y de opinión pública.
- Ramírez Hernández, Mario Joel (2014) *Finanzas estatales e información financiera en la prensa de México: un análisis de cobertura, calidad y precisión informativa en el periodo 2011*. Tesis que presenta para ostentar el título de Maestro en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal. El Colegio Mexiquense.
- Sánchez Martínez, José Saíd (2017) *La relación Ejecutivo-Legislativo subnacional en la aprobación del presupuesto de egresos. México en Política y gobierno, volumen XXIV · número 2 · II semestre de 2017 · PP. 371-408.*